

V ENCUENTRO DE PROFESORES UNIVERSITARIOS DE CONTABILIDAD

Sevilla, 27, 28 y 29 de Mayo de 1993

"EL CONTROL DE GESTION DE LAS ENTIDADES PUBLICAS CON RECORTES PRESUPUESTARIOS: EL PROBLEMA DE LA INEFICIENCIA PLANIFICADA"

(Documento para debate)

Por

Enrique López González

Cristina Mendaña Cuervo

Alicia Rodríguez Pérez

Universidad de León
Departamento de Dirección y Economía de la Empresa
Campus de Vegazana, s/n
24071 León
Tfno.: (987) 201052
Fax: (987) 210198

I. INTRODUCCION

Una de las principales funciones del control de gestión de las entidades públicas radica en facilitar la toma de decisiones de los directivos de las mismas en orden a garantizar que éstas disfruten de los recursos necesarios para funcionar o cumplir el servicio público correspondiente y "desarrollarse en armonía", siendo el

presupuesto el instrumento utilizado por excelencia en el control de gestión para relacionar los recursos disponibles con los outputs o productos deseados.

No obstante, cuando tales recursos están restringidos, esto es, existen recortes presupuestarios, se puede observar el conflicto que surge de la dualidad de objetivos que presiden la utilización del presupuesto, a saber: planificar o coordinar las actividades y evaluar su actuación o rendimiento. Dicho conflicto radica en que las personas cuya actuación se evalúa comparando los resultados reales con los presupuestados, cuando elaboran el presupuesto les interesa suministrar información que mejor beneficie su situación, lo que perjudica el logro de la función planificadora del mismo, teniendo lugar el fenómeno conocido como laxitud presupuestaria o ineficiencia planificada.

De ahí que nuestro objetivo en el presente trabajo consiste en intentar elaborar una propuesta de sistema de contabilidad de costes estándar para las entidades públicas que, al incluir una clasificación de costes basada en la conducta de éstos en relación con el volumen de actividad, permita medir dicha ineficiencia.

Para ello en el siguiente apartado desarrollamos un análisis conceptual del control de gestión y del papel que desempeña el presupuesto en el mismo, dedicando el tercer apartado a realizar un breve análisis descriptivo de los diferentes contextos presupuestarios en que se puede encontrar la gestión de tales entidades según los recursos o fondos con que aumentan y los problemas o actividades a llevar a cabo.

El estudio anterior nos planteará la necesidad de estudiar en el cuarto apartado el interés por la aplicación del presupuesto flexible frente al presupuesto estático para el cálculo y análisis de aquellas desviaciones que tengan lugar con motivo de la ineficiencia planificada antes citada.

II. CONTROL DE GESTION: EL PAPEL DEL PRESUPUESTO

Para abordar el estudio del control de gestión de las entidades públicas se hace necesario intentar, en primer lugar, un acercamiento al contenido de los propios términos control y gestión.

A nuestros efectos, podemos observar como el control tiene un sentido de verificación, inspección o examen, mientras que por gestión se entiende el gobierno, dominio o mando de una entidad tendente al logro de sus objetivos de naturaleza económica. La distinta importancia que se da en cada caso a estos dos aspectos integrantes del control de gestión nos permite distinguir dos grandes líneas de estudio, a saber:

Por una parte, están aquellos autores que opinan que el control de gestión es un problema de medida de la actuación de los subordinados con el fin de comparar los resultados con los objetivos planeados y establecer las oportunas correcciones. Como ejemplo cabe citar la siguiente definición: "es la medida y la corrección del desempeño en las actividades de los subordinados para asegurarse de que todos los niveles de objetivos y los planes diseñados para alcanzarlos se están llevando a cabo" [KOONTZ y O`DONNELL, 1985, pág. 609].

Por otro lado, se sitúan los que parten de un planteamiento más amplio, analizando la necesaria sincronización entre la estructura de la organización y el mecanismo de planificación y control, situando el problema de cuantificación de los resultados y corrección de las desviaciones como uno más en el marco de estudio de

¡Error! Marcador no definido.

este tema, como ejemplo cabe recordar la definición para quienes "el control de gestión es el proceso en marcha en el seno de una unidad económica para asegurarse de la movilización eficaz y permanente de las energías y de los recursos, con vistas a alcanzar el objetivo que se haya previsto dicha entidad" [KHEMAKHEN y ARDOIN, 1976, pág. 10].

En nuestra opinión, más que enfoques sustitutivos se trata de enfoques complementarios, puesto que ambas facetas, dirigir y motivar los esfuerzos de los miembros de una organización y evaluar la actuación, no tienen sentido de manera aislada, pues, evaluar la actuación con respecto al nivel previsto sólo puede entenderse aceptando que "los individuos se esforzarán por alcanzar los niveles de actuación previstos en los presupuestos" [SHILLINGLAW, 1982, pág. 704].

A este respecto un sistema de contabilidad de gestión por centros de responsabilidad puede proporcionar una valiosa ayuda. En cuanto a la primera faceta mencionada, al influir sobre la motivación, tanto intrínseca como extrínseca, especificando metas de actuación legítimas y justas que garanticen la conexión de las metas con lo que constituye una correcta actuación o logro de objetivos. Asimismo, también ocupa un papel importante en la evaluación de las actuaciones, al proporcionar información que permita evaluar si la actuación realizada es consistente con la deseada, identificando a los responsables de dicha actuación [CORR y PARRIS, 1976, pág. 29].

Podemos observar entonces como el propio control de gestión tiene mayor dependencia de la contabilidad de gestión si la planificación y el control se ejercen mucho más en función de la información económica que en función de la supervisión directa y de la especificación de las acciones a realizar [LOPEZ DIAZ y MENENDEZ, 1989, pág. 282]. De hecho, el principal interés de la contabilidad de gestión en relación con el proceso de planificación y control se presenta cuando existe algún tipo de divisionalización organizativa. Por contra, cuando prevalece la

¡Error! Marcador no definido.

planificación de acciones, el sistema contable no puede aportar mucho más que el ser un instrumento de cálculo.

Asimismo conviene tener en cuenta que la sencillez o dificultad de la medida de la actuación a través de la contabilidad de gestión por centros de responsabilidad está en relación directa con el número de factores controlables y no controlables que existen [CALLEN y LIVNAT, 1989, pág. 81]. De esta forma, la noción de controlabilidad adquiere una relevancia fundamental, pues ni la valoración de una persona sobre la base de factores que no controla ni la exigencia de responsabilidades por los mismos resultan justas o significativas.

El criterio de controlabilidad sirve asimismo de guía para la definición de los Centros de Responsabilidad, entendidos como "conjunto de medios materiales y humanos situado bajo la autoridad de un individuo que los controla tan totalmente como sea posible" [COLASSE, 1973, pág. 72], pues, según los diversos factores controlables se pueden distinguir varios tipos de responsabilidades que configuran diferentes centros de responsabilidad, a saber:

- *Centros de responsabilidad de costes*, en los cuales el responsable controla los costes de sus decisiones que afectan a las actividades o productos.

- *Centros de responsabilidad de ingresos*, que recogen el control sobre los ingresos de los productos o actividades originadas en dichos centros.

- *Centros de responsabilidad de resultados*, consecuencia de que existe, a la vez, control sobre los costes y sobre los ingresos.

- *Centros de responsabilidad de inversión*, definidos como una ampliación del centro de responsabilidad de resultados en el que, además, existe un control sobre la inversión realizada.

En las entidades públicas con una actividad básicamente administrativa

¡Error! Marcador no definido.

de prestación de servicios públicos, ante la difícil medida y control de sus outputs, generalmente indivisibles y no inventariables, resultan especialmente atractivos los centros de costes, ya que aquellas tendrán el objetivo de prestar (producir) una cantidad específica de servicios (productos), minimizando los consumos de recursos necesarios.

Asimismo, en la medida de que la entidad pública pretenda conseguir sus objetivos de acuerdo con una estructura organizativa diseñada en base a centros, si a éstos se les asigna unos objetivos debidamente especificados y se les dota de recursos, se podría entonces efectuar un control por objetivos mediante la comparación del output conseguido y el output prefijado, así como de los productos (servicios) obtenidos con los recursos consumidos y, por tanto, si tendrían cabida los centros de beneficio, si bien más que de centros de beneficios o resultados deberíamos hablar de centros de objetivos.

Por otro lado, el control de gestión puede operar con todos aquellos instrumentos que le permitan fijar objetivos, medir las realizaciones y seleccionar las acciones correctoras. A este respecto, uno de los principales instrumentos utilizados para el control de gestión es el Presupuesto, ya que puede desempeñar un papel importante tanto en la planificación como en el control, especialmente si tenemos en cuenta que planificación y control son procesos que van unidos, en tanto en cuanto se complementan, pues el control es el instrumento que permite velar por el cumplimiento de los planes.

En el proceso de planificación, el Presupuesto cumple la importante función de vincular explícitamente los objetivos de la organización con los medios para conseguirlos. La necesidad de esa vinculación se ve avalada por un buen número de declaraciones que conciben el presupuesto en ese sentido. Así, para algún autor constituye "el proceso de relación sistemática de los fondos desembolsados con los objetivos planificados" [SCHICK, 1966, pág. 243]. Igualmente, otro autor hace

¡Error! Marcador no definido.

referencia a la relación entre unos recursos financieros limitados (inputs) integrados en unos programas o actividades y las necesidades y deseos de la población servida (outputs) que se tratan de satisfacer [SIMPSON, 1976, pág. 12]. Por otro lado, también se plantea la idea como "selección de fines y selección de los medios pa alcanzar tales fines" [LEE y JOHNSON, 1977, pág. 15]. Asimismo otros autores utilizan la expresión de "plan expresado en términos monetarios" cuando se refieren al presupuesto. Dicho plan contiene información relativa a los inputs o recursos necesarios para conseguir los outputs o resultados deseados [JOHRI, KONECNY y CHERRY, 1979, pág. 31].

En el proceso de control, un presupuesto adecuadamente formulado expresa metas y objetivos que, comparados con los logros representados por los resultados actuales, permite valorar la actuación y ayuda a controlar las operaciones futuras, pues "describe los planes y programas que se relacionan con las distintas operaciones ... permite comparar programas y costes a la luz de las metas a largo plazo y ... ofrece la oportunidad de reevaluar periódicamente metas y objetivos" [HERBERT, KILLOUGH y STEISS, 1987, pág. 599].

Por otro lado, a efectos del diseño del presupuesto, lo dicho anteriormente se traduce en una asignación de los programas seleccionados a los centros de responsabilidad encargados de su ejecución. De hecho, los gestores de los centros de responsabilidad poseen cierto grado de influencia sobre la preparación de sus presupuestos. En efecto, "el menor grado de autoridad y poder formal de los gestores de nivel inferior, se ve más compensado por su mejor conocimiento y comprensión del funcionamiento de la unidad bajo su control" [EMMANUEL y OTLEY, 1989, pág. 113]. De ahí que su participación en el proceso presupuestario no sólo incrementa la relevancia de sus cifras, sino también la aceptación de las mismas, lo que se traduce en un beneficioso efecto motivador [HOFSTEDE, 1984].

III. CONTEXTOS PRESUPUESTARIOS

El Presupuesto es el procedimiento por excelencia utilizado en las entidades públicas para relacionar los outputs o productos deseados, de ahí que nuestra consideración acerca de las razones que justifican el empleo del control de gestión en el ámbito público necesariamente ha de partir del análisis descriptivo de los contextos presupuestarios que definen las distintas exigencias de gestión de la actividad económica de tales entidades. Para ello, en Cuadro 1 [WILDARSKY, 1975] se presentan cuatro contextos diferentes atendiendo a dos de las variables principales en dicho proceso, a saber: los recursos que pueden ser crecientes o decrecientes y los problemas que pueden ser previsibles o imprevisibles.

PROBLEMAS RECURSOS	Previsibles	Imprevisibles
Crecimiento	Presupuestación incremental	Presupuestación suplementaria
Decrecimiento	Eficiencia presupuestaria	Eficacia/Flexibilidad presupuestaria

Cuadro 1. Contextos Presupuestarios

a) Presupuestación incremental

Este contexto presupuestario, donde los problemas son previsibles y es posible un aumento de los recursos, resulta considerablemente sencillo de describir desde un punto de vista teórico, dado que si las asignaciones de recursos entre los distintos organismos públicos puede realizarse, a grandes rasgos, en la misma forma de un año a otro, la planificación a medio plazo permite desarrollar programas estables de

¡Error! Marcador no definido.

actividad.

El incrementalismo es la principal simplificación de cálculo desarrollado por los directivos públicos a la hora de defender sus solicitudes de crédito, lo que significa la aceptación como cuantía válida o no revisable de los créditos aprobados en años anteriores, esto es, la ya existente participación de los recursos disponibles.

En este contexto el ámbito del conflicto interinstitucional es marginal: cada uno puede ganar e incluso aquellos que sienten que han perdido en términos relativos en comparación con otros pueden esperar resarcirse de tales pérdidas en años futuros. No obstante, la consideración de crecimiento de los recursos no debe entenderse como *ad finitum*, sino que hace referencia a la posibilidad de que ante las demandas de las entidades públicas, motivadas por un incremento en su intervención como consecuencia de una mayor consideración o atención a los intereses públicos o sociales, se pueda disponer de recursos superiores. Por tanto, es preciso conocer las expectativas de los participantes, es decir, cada institución exige un cierto comportamiento en el papel a jugar por cada actor presupuestario. De esta forma, tanto la cuantía esperada como el papel esperado de cada participante ejercen una influencia fundamental en la estabilidad y coordinación de las relaciones entre todos los protagonistas del proceso presupuestario, permitiendo que las actividades públicas sean "fácilmente" programadas (incrementalismo).

Sin embargo, con la presupuestación incremental no se incentiva la mejora en el desempeño de la función administrativa, ya que el tema central radica más en adquirir recursos que en mejorar las producciones o servicios, pues "el presupuesto es considerado como un medio de obtener dinero y no como un medio de planear y controlar" [HORNGREN, 1983, pág. 398].

¡Error! Marcador no definido.

b) Presupuestación suplementaria

En este contexto hay que hacer frente a exigencias imprevisibles pero se puede confiar todavía en aumentar la disponibilidad de recursos, esto es, la imprevisibilidad hace referencia a que el problema no puede pronosticarse simplemente partiendo de los términos conocidos por pasadas experiencias. De esta forma, la presupuestación suplementaria significa en la práctica el mantener una reserva (colchón) de recursos eventuales ante la posibilidad de acontecimientos no previstos. Por tanto, tal presupuestación no presenta grandes diferencias respecto a la anteriormente considerada, eso sí, existe más incertidumbre y los directivos públicos rivalizan tanto por las responsabilidades adicionales como por los recursos suplementarios. De ahí que el interés se centra en lo que hay disponible y en qué nuevos proyectos o programas podrán emplearse.

Sin embargo, el hecho de que el dinero público se utilice adecuadamente es con mucho de interés secundario, pues los conflictos potenciales entre las entidades públicas son mitigados por la condescendiente opción de consumir más recursos antes que por la revisión de prioridades. De esta forma, la presupuestación suplementaria parece un "juego de suma positiva", aunque el proceso mismo se desarrolla en líneas similares a la presupuestación incremental, esto es, la habilidad en la obtención de recursos sigue siendo más valorada que un registro comprobado de la eficiente y pertinente utilización de los mismos.

c) Eficiencia presupuestaria

En el tercer contexto presupuestario los problemas son previsibles pero hay que hacer frente a una crónica disminución de recursos, tal restricción significa la necesidad de gestionar con recortes presupuestarios [entre otros, JICK y MURRAY, 1982; LEVINE, 1979], pudiendo suponer la necesidad de emprender decisiones políticas sensibles de desprenderse de funciones o disminuir los niveles económicos de actuación pública [entre otros, DONAHUE, 1991; KOLDERIE,

1986; SAVAS, 1982]. A pesar de todo aunque los tiempos son difíciles no son imprevisibles, pero los directivos públicos deben competir vigorosamente para salvaguardar sus posiciones, lo que obliga a una clasificación de los objetivos y prioridades, la definición de responsabilidades de gestión y un más estrecho control de los costes para mantener sus posiciones o minimizar los efectos de los recortes.

En contraste con las situaciones anteriormente descritas, este contexto presupuestario crea fuertes presiones sobre la mejora organizacional con una clara predisposición por la eficiencia y la economía, de ahí que en este austero ambiente los directivos públicos saben, o deben saber, lo que harían si tuvieran recursos disponibles.

Por tanto, la eficiencia presupuestaria es un juego en el que la suma de pérdidas y de ganancias es igual a cero, esto es, una entidad pública sólo puede ganar si otros pierden. De esta forma, podemos observar como el conflicto interorganizacional ante la asignación de recursos es más visible que en los casos anteriores.

d) Eficacia/flexibilidad presupuestaria

En el cuarto contexto presupuestario la aparición de problemas inesperados y la crónica caída de los recursos producen una sobrecarga en la gestión y una permanente inestabilidad. En esta situación las asignaciones presupuestarias de los recursos son asentadas según cambian las circunstancias y el equilibrio de las fuerzas políticas, mientras que los directivos públicos luchan por salvaguardar sus "propios" intereses sin mucha consideración en cuanto a las consecuencias, pues "no corresponde a los gerentes de las entidades públicas productoras de bienes o servicios averiguar que pasa más allá de la frontera micro-administrativa de su ámbito institucional" [JIMENEZ NIETO, 1982, pág. 133].

El análisis de los contextos presupuestarios nos ha permitido observar como en la actualidad los directivos públicos, para quienes una de sus principales funciones consiste en garantizar que su entidad disfrute de los recursos necesarios para funcionar o desarrollarse en armonía, no se pueden conformar con un control en términos puramente fiduciarios, preocupado únicamente por imputar responsabilidades sólo cuando los costes actuales exceden los límites legales sino que necesitan contar con una perspectiva más amplia de control de gestión que permita, al menos, planificar y coordinar sus actividades y evaluar dicha actuación.

IV. APLICACION DEL PRESUPUESTO FLEXIBLE

La evidencia empírica nos indica que mientras los presupuestos flexibles son utilizados en muchas organizaciones lucrativas, y desde hace muchos años, por el contrario no se han utilizado, en general, ni en las entidades públicas ni en las demás organizaciones no lucrativas. A nuestro entender ello guarda relación con la "estabilidad" de los contextos presupuestarios que hasta fechas recientes había caracterizado dichas entidades. Cuando tal estabilidad desaparece, las necesidades de información para la planificación y el control de los directivos públicos abogan, en nuestra opinión, por la utilización de presupuestos flexibles. En consecuencia, en este apartado trataremos de exponer el papel potencial que pueden tener los presupuestos flexibles en las instituciones públicas frente a los presupuestos estáticos.

A este respecto podemos observar que el presupuesto estático, también denominado presupuesto maestro o de planificación, consiste en una estimación de cuántos serán los costes durante algún período de tiempo determinado basándose en alguna suposición acerca del volumen de la actividad operativa durante dicho período [FREMGEN, 1982, pág. 26]. Sin embargo, este volumen no se incorpora

¡Error! Marcador no definido.

explícitamente en el documento formal que recoge tal cálculo, de forma que el usuario de dicho documento presupuestario no puede determinar cómo el volumen afecta a los costes; de ahí que "el presupuesto de planeación puede ser utilizado en forma conveniente en su versión original para propósitos de control de costos si el volumen alcanzado se equipara al volumen pronosticado en el período. Pero tal cosa rara vez sucede. El resultado es que el presupuesto quedó fijo al volumen para el cual fue planeado y no se hace previsión alguna para las desviaciones de costos completamente adecuadas, necesarias para adaptarse al volumen alcanzado de actividades. Bajo tales condiciones, es sumamente difícil separar las variaciones de costos causadas por un control de costos bueno o malo, de aquellas causadas por una desviación derivada del volumen pronosticado alcanzado" [LYNCH y WILLIANSO, 1985, pág. 262].

En este sentido el estudio de los contextos presupuestarios realizado en el apartado anterior nos ha permitido observar como la deficiencia inherente a los presupuestos estáticos radica en que mientras suponen una estabilidad o se mantienen fijos durante un período de tiempo el mundo en el que operan las instituciones públicas no permanece estable, es decir, la demanda de los servicios públicos puede cambiar sustancialmente después de que el presupuesto ha sido elaborado. Lo cual implica que en un contexto presupuestario incremental, como se observó entonces, aunque tenga lugar un decrecimiento significativo en tal demanda, exista una fuerte presión en dichas entidades para no reducir sus costes totales, pues la sabiduría del "juego presupuestario" indica que los ahorros de costes en un ejercicio presupuestario supondrán inevitablemente un recorte en sus asignaciones presupuestarias del ejercicio siguiente, dando lugar al conocido "*efecto cliqué*" [GIBERT, 1980, págs. 126-127].

Semejante actitud es alentada por los presupuestos estáticos que no previenen, tal como señalaban LYNCH y WILLIANSO, conexión alguna entre los costes y el volumen de actividad, de ahí que la respuesta de los directivos públicos sea

¡Error! Marcador no definido.

que, cualesquiera fondos que al final del período aún permanezcan en el presupuesto, deben ser gastados "en lo que sea" antes de terminar dicho período. Por tanto, y sobre todo en el caso de que este contexto presupuestario incrementalista sea superado por el ambiente en que se desarrollen las actividades públicas, parece necesario que los presupuestos de tales entidades consideren el impacto del volumen de dichas actividades, lo que justifica la utilización de los presupuestos flexibles para las decisiones administrativas internas al facilitar la planificación y el control de los costes dentro de las restricciones fijadas de gasto. De esta forma, si el volumen de una entidad pública aumentase inesperadamente después de que su presupuesto hubiese sido aprobado para un período determinado, un presupuesto flexible podría permitir al responsable de su gestión identificar aquellos costes que deberían inevitablemente aumentar con dicho volumen y aquellos costos fijos que no lo harían. Por el contrario, los decrecimientos en el volumen de operaciones deberían acompañarse por disminuciones en los costes variables, pero no en los costes fijos.

Sin embargo, con los presupuestos estáticos tal situación queda oculta, con lo cual si el cuerpo ejecutivo o el legislativo prevén una reducción en la actividad de una institución pública estarán inclinados a recortar su presupuesto, pero, sin un presupuesto flexible, carecen de base para determinar dónde y hasta qué punto recortarlo, produciéndose el ya mencionado efecto cliqué. Se plantea entonces el interés por contar con una clasificación de los costes basada en la conducta de éstos en relación con el volumen, lo que proporcionará un medio de comparación de los costes reales con los costes permitidos a cualquier nivel virtual de volumen y no únicamente al nivel pronosticado en el presupuesto estático. Tal consideración constituye la característica esencial del presupuesto flexible, ya que la relación existente entre los costes y el volumen está explícitamente incorporada, a saber: los costes fijos están presupuestados como un monto total de las cantidades estimadas para el período mientras que los costes variables están considerados como tasas por unidad de volumen.

¡Error! Marcador no definido.

Por otro lado, conviene tener en cuenta que la comparación de la actuación administrativa a un nivel específico de actividad con un plan que se desarrolló atendiendo a otro nivel de actividad no presenta gran validez cuando se trata de juzgar la eficiencia con que se ha obtenido una cantidad determinada, pues no hay forma de medir el grado de eficiencia alcanzado a menos que los insumos reales sean comparados con los insumos que se deberían haber utilizado para alcanzar los resultados obtenidos, lo cual ratifica a su vez la necesidad de contar con un presupuesto flexible que, al suministrar una base dinámica para la comparación atendiendo a los cambios en el volumen de actividad, permita a los responsables de la gestión enfocar su atención sobre las desviaciones de interés para el control de los costes.

El presupuesto flexible separa los costes variables de los fijos tratando a los primeros como una "tasa" y a los segundos como un "monto total" invariable en todo un vasto sector de volumen de actividad (rango de aplicabilidad). Por tanto, la flexibilidad en cuestión se reduce a los costes variables, ya que los costes fijos no se comportan en la misma forma ni presentan características similares desde el punto de vista del control. De hecho, la tasa predeterminada (o coste estándar) para aplicar los costes fijos (cf) se calcula como sigue a continuación:

$$cf = \frac{\text{Costo fijo total presupuestado (C F P)}}{\text{Algún nivel de actividad preseleccionado para el período}}$$

De ahí que, si los costes fijos son significativos, la selección del nivel de actividad o volumen del denominador utilizado para fijar el coeficiente de imputación de los costes fijos presenta una trascendencia fundamental en el caso de centros de responsabilidad de costes, pues permite observar entonces el conflicto que surge de la dualidad de objetivos que presiden la utilización de los presupuestos de costes: planificar y coordinar las actividades de la entidad y evaluar su actuación o

¡Error! Marcador no definido.

rendimiento. Dicho conflicto radica en que las personas cuya actuación se evalúa comparando los resultados reales con los presupuestados, a la hora de elaborar el presupuesto les interesa suministrar información que mejor beneficie su situación, lo que perjudica el logro de la función planificadora.

A este respecto, parece claro que la forma más sencilla de distorsión hace referencia al fenómeno conocido, no sólo en el ámbito público, con la denominación de laxitud (colchón) presupuestaria que consiste en proporcionar información que conduzca al establecimiento de presupuestos fácilmente alcanzables [MERCHANT, 1988, pág. 120].

En consecuencia, a efectos de facilitar la comprensión de la utilidad que presenta el presupuesto flexible frente al presupuesto estático o clásico en orden a conocer tal ineficiencia planificada, nos interesará desarrollar la formulación matemática que facilite el cálculo y análisis de las desviaciones correspondientes, para lo cual nos apoyaremos en la siguiente terminología:

TN = Tiempo de actividad normal, es decir, el tiempo a emplear para cumplir el presupuesto.

TS = Tiempo de actividad estándar, esto es, el número de horas que, de acuerdo con una relación establecida se deberían emplear para la producción realizada.

TR = Tiempo de actividad real, el tiempo que en realidad ha empleado el centro de coste al término del período considerado.

CFP = Costes fijos totales previstos.

CFR = Costes fijos totales reales.

CVR = Costes variables totales reales.

cvR = Costes variables unitarios reales.

cv = Costes variables previstos por unidad de tiempo de actividad

¡Error! Marcador no definido.

normal.

cf = Coeficiente de imputación de los costes fijos previstos por unidad de tiempo de actividad normal.

cp = Coeficiente de imputación o tasa estándar de los costes (fijos y variables) previstos por unidad de tiempo de actividad normal.

TScp = Coeficientes de imputación aplicados al tiempo de actividad estándar.

KPTS = Presupuesto de costes (fijos y variables) adaptado a la actividad estándar.

KPTR = Presupuesto de costes (fijos y variables) adaptado a la actividad real.

KR = Costes reales o efectivos.

D = Desviaciones.

Por tanto, si la desviación total es la siguiente:

$$DT = TScp - KR$$

El cálculo de desviaciones puede presentarse a un nivel de desagregación de tres desviaciones principales, adoptando la siguiente formulación:

$$DT = (TScp - KPTS) + (KPTR) + (KPTR - KR)$$

Dadas las posibilidades de análisis que se nos ofrecen, parece interesante considerar por separado los tres términos.

La primera desviación que se obtiene ($TScp - KPTS$) presenta

¡Error! Marcador no definido.

peculiaridades propias de interés para propósitos de control, pues si tenemos en cuenta la descomposición de cp y KPTS tal como sigue:

$$cp = \frac{CFP + cvTN}{TN} = \frac{CFP}{TN} + cv = cf + cv$$

$$KPTS = CFP + cvTS = cfTN + cvTS$$

y sustituimos en dicha diferencia, tendremos que:

$$\begin{aligned} D_1 = TScp - KPTS &= TS (cf + cv) - (cfTN + cvTS) = \\ &= (cfTS + cvTS) - (cfTN + cvTS) = \\ &= cf (TS - TN) \end{aligned}$$

Esta desviación, denominada de forma muy descriptiva como "desviación en el denominador" [HORNGREN, 1984, pág, 287], surge cuando la actividad expresada en horas estándar permitidas para el trabajo ejecutado (presupuesto flexible) se desvía del nivel de actividad seleccionado como denominador para calcular el coeficiente de imputación de los costes fijos (coste unitario estándar). De ahí que la misma sea considerada como una medida del perjuicio de no haber podido operar al nivel de actividad expresado en dicho denominador (o el provecho de haber operado por encima de esa actividad) y, por tanto, de interés para medir la laxitud presupuestaria. De esta forma, con su conocimiento se podría anular la causa y evitar el efecto de dicho "colchón presupuestario", con la consiguiente mejora en la gestión de las entidades públicas.

La segunda desviación (KPTS - KPTR) presenta una clara connotación técnica al explicitar la diferencia existente entre el tiempo estándar y el tiempo real, ya que si tenemos en cuenta la descomposición de KPTS y KPTR, tal

¡Error! Marcador no definido.

como sigue:

$$KPTS = CFP + cvTS$$

$$KPTR = CFP + cvTR$$

Sustituyendo en dicha diferencia, tendremos entonces que:

$$\begin{aligned} D_2 &= KPTS - KPTR = (CFP + cvTS) - (CFP + cvTR) = \\ &= cv (TS - TR) \end{aligned}$$

Por último, la tercera desviación considerada (KPTR -KR) que corresponde a la desviación entre el presupuesto adaptado a la actividad real y los costes reales ha recibido distintas denominaciones, interesadas en denotar el carácter económico de la misma, entre las que cabe reseñar las siguientes: desviación sobre el presupuesto [RAPIN y POLY, 1961, pág. 235], desviación de gastos [LAUZEL, 1967, pág. 283] y componente de consumo [SCHNEIDER, 1960, pág. 131]. Asimismo, se podría también llegar a un análisis más desagregado si tenemos en consideración sus componentes, a saber:

$$KPTR = CFP + cvTR$$

$$KR = CFR + CVR = CFR + cvRTR$$

Sustituyendo en dicha diferencia tendremos que:

$$\begin{aligned} D_3 &= KPTR - KR = (CFP + cvTR) - (CFR + cvRTR) = \\ &= (CFP - CFR) + (cv - cvR) TR \end{aligned}$$

Por tanto, podemos observar cómo la desviación en presupuesto se puede descomponer, por un lado, en la diferencia que existe entre los costes fijos presupuestados y reales (desviación en presupuesto de costes fijos) y, por otro lado, en la diferencia que tiene lugar como consecuencia de que el coste variable por unidad no se ha correspondido en la realidad con el previsto (desviación en presupuesto de costes variables).

¡Error! Marcador no definido.

V. CONCLUSIONES

En el presente trabajo hemos podido constatar el papel que desempeña el presupuesto en el control de gestión de las entidades públicas tanto en la planificación o coordinación de las actividades como en la evaluación o control de su rendimiento. Sin embargo ante la paulatina desminución de recursos que caracteriza actualmente a los contextos presupuestarios de tales entidades, las posibilidades de utilización del presupuesto se limitan en la medida que sus objetivos, planificación y control, entran en contradicción debido al fenómeno denominado laxitud presupuestaria (ineficiencia planificada).

A este respecto, nuestro estudio se ha planteado como un intento de elaborar una propuesta de sistema de contabilidad de costes estándar para las entidades públicas que supone la ratificación del interés por la aplicación del presupuesto flexible como respuesta a las limitaciones que presenta el presupuesto estático o clásico para el cálculo y análisis de la ineficiencia planificada.

VI. REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

- CALLEN, J. y LIVNAT, J. (1989): "Responsibility accounting and asymmetry of information". *Managerial and Decision Economics*. Vol. 10, págs. 81-84.
- COLASSE, B. (1973): "La rentabilité. Analyse, precisions et contrôle". Dunod, París.
- CORR, A. y PARRIS, W.K. (1976): "Responsibility accounting measure of management". *Healthcare Financial Management*. January, págs. 28-35.

- DONAHUE, J.D. (1991): "La decisión de privatizar. Fines públicos y medios privados". Paídos, Madrid.
- EMMANUEL, C. y OTLEY, D. (1989): "Accounting for management control". Van Nostrand Reinhold, London.
- FREMGEN, J.M. (1982): "Fixed Budgets in a Flexible World: The Dilemma of Government Management". Incluido en VARGO, R.J. Y DIERKS, P.A. (eds.): "Readings and Cases in Governmental and Non-profit Accounting". Dame, Texas, págs. 26-32.
- GIBERT, P. (1980): "Le contrôle de gestion dans les organizations publiques". Les editions d'organization, Paris.
- HERBERT, L; KILLOUGH, L.N. y STEISS, A. (1987): "Accounting and Control for governmental and other nonbusiness organizations". McGraw-Hill, New York.
- HOFSTEDE, G.H. (1984): "The Game of Budget Control". (facsimil). Garland, New York.
- HORNGREN, CH. T. (1983): "Contabilidad administrativa. Introducción". Prentice Hall, México.
- HORNGREN, CH.T. (1984): "Contabilidad de costos. Un enfoque de gerencia". Prentice Hall, México.
- JICK, T. y MURRAY, V. (1982): "The Management of Hard Times: Budget Cutbacks in Public Sector Organizations". Organization Studies, Vol. 3, nº 2, págs. 141-169.
- JIMENEZ NIETO, J.I. (1982): "Origen del presupuesto por programas: una conmemoración". Revista de Administración Pública, nº 97, Enero-Abril, págs. 113-139.
- JOHRI, H.P.; KONECHY, M. y CHERRY, F. (1979): "Is ZBB effective in managing non-profit organizations?". Optimunn. Vol. 10, nº 3, págs. 31-47.
- KHEMAKEN, A. y ARDOIN, I.L. (1976): "Aplicación del control de gestión". Deusto, Bilbao.
- KOLDERIE, T. (1986): "Two Different Concepts of Privatization". Public

- Administration Review. Vol. 46, págs. 285-291.
- KOONTZ, H. y O'DONNELL, C. (1985): "Administración". (8ªed.). McGraw-Hill, México.
- LAUZEL, P. (1967): "El control de gestión. Tomo I: La Contabilidad Analítica y Marginal". Ibero-Europea de Ediciones, Madrid.
- LEE, R.D. y JOHNSON, R.W. (1977): "El gobierno y la economía". Fondo de Cultura Económica, México.
- LEVINE, C. (1979): "More on Cutback Management: Hard Questions for Hard Times". Public Administration Review, nº 39, págs. 179-183.
- LOPEZ DIAZ, A. (1978): "La heterogeneidad de las secciones homogéneas de la doctrina francesa: analogías y diferencias con las secciones orgánicas de la doctrina alemana". Técnica Contable, Noviembre, págs. 401-407.
- LOPEZ DIAZ, A. (1985): "El surplus como instrumento de gestión: un enfoque previsional". ESIC-MARKET, nº 48, Abril-Junio, págs. 95-100.
- LOPEZ DIAZ, A. y MENENDEZ MENENDEZ, M. (1989): "Curso de contabilidad interna". AC, Madrid.
- LYNCH, R.M. y WILLIANSO, R.W. (1985): "Contabilidad para la gerencia. Planeación y control". CECSA, México.
- MERCHANT, K.A. (1988): "Budgeting and the Propensity to Create Budgetary Slack". Incluido en THOMAS, W.E. (ed.): "Cost Accounting, Budgeting & Control". South-western, Cincinnati, págs. 120-133.
- MONTESINOS JULVE, V. y J. BROTO RUBIO (1989): "Ejercicios y soluciones de contabilidad de costes". Ariel Economía, Barcelona.
- RAPIN, A. y POLY (1961): "Contabilidad industrial. Fundamentos y principales problemas". (2.ed.). Aguilar, Madrid.
- SAVAS, E.S. (1982): "Privatizing the Public Sector". Chathan House, New Jersey.
- SCHNEIDER, E. (1960): "Contabilidad industrial. Fundamentos y principales problemas". Aguilar, Madrid.
- SHICK, A. (1966): "The road to PPB. The stages to budget reform". Public

Administration Review. Vol. 26, nº 4, págs. 243-258.

SHILLINGLAW, G. (1982): "Managerial Cost Accounting". Irwin, Homewood.

SIMPSON, C.R. (1976): "Municipal budgeting: a case of priorities". Governmental Finance. Vol. 5, págs. 12-19.

WILDAVSKY, A. (1975): "Budgeting: a comparative theory of gudgetary process". Little, Brown and Co., Boston.